

Co analiza stylometryczna mówi nam o „Dzienniczku” Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej?

Raúl Isea

Fundación IDEA, Hoyo de la Puerta, Baruta, Venezuela.

CYTOWANIE:

Raúl Isea (2024). What Can a Stylometric Analysis Contribute to the Diary of Saint Faustina Kowalska?. *Journal of Current Scientific Research* - 2(2):15-22. <https://doi.org/10.14302/issn.2766-8681.jcsr-24-5075> (Co analiza stylometryczna mówi nam o „Dzienniczku” Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej?. *Journal of Current Scientific Research*, 2(2):15-22. - Tłumaczenie na język polski publikacji oryginalnej w języku angielskim).

STRESZCZENIE

„Dzienniczek” świętej Marii Faustyny Kowalskiej jest zapisem słów Chrystusa, które zostały jej objawione w latach 1934–1938. Dzięki zastosowaniu analizy stylometrycznej możliwe było statystyczne określenie częstotliwości występowania słów używanych przez Boga oraz przez samą siostrę Faustynę, z których każde posiada własny, unikalny „ślad językowy”. W ramach badania poddano analizie różne fragmenty „Dzienniczka” w trzech edycjach językowych: polskiej, hiszpańskiej oraz angielskiej. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie stylu językowego charakterystycznego dla siostry Faustyny oraz odmiennego stylu przypisywanego Bogu. Tym samym, niniejsze opracowanie stanowi naukowe potwierdzenie, że zapisane treści są owocem autentycznego dialogu obu postaci.

Wstęp

Maria Faustyna Kowalska (1905–1938) urodziła się w Głogowcu jako trzecia z dziesięciorga rodzeństwa w rodzinie Marianny Babel i Stanisława Kowalskiego. Jej powołanie duchowe pojawiło się już w wieku siedmiu lat (Dzienniczek, 1404). Do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 1 sierpnia 1925 roku (Dzienniczek, 1404).

W tym klasztorze, na wyraźne polecenie Jezusa Chrystusa oraz z posłuszeństwa swoim spowiednikom – błogosławionemu Michałowi Sopoćce (1888–1975) i jezucie Józefowi Andreaszowi SJ (1891–1963) – pisała swój dziennik. Pracę tę wykonywała od 1934 roku aż do trzech miesięcy przed śmiercią w 1938 roku. W tym czasie pełniła rolę sekretarki Pana Jezusa (Dzienniczek, 1695). Mimo że nie miała wysokiego wykształcenia, zdołała spisać na nowo Ewangelię Miłosierdzia na miarę XX wieku, co podkreślał święty Jan Paweł II.

Siostra Faustyna nie była teologiem, ale wyjaśniła nam, że jej misją jest ogłoszenie miłosierdzia całemu światu, a szczególnie grzesznikom. Wiedzę o Bożym miłosierdziu zdobywa się przez wiarę i rozum, ale przede wszystkim przez doświadczenie mistyczne. Została kanonizowana przez Jana Pawła II w roku 2000. Podczas homilii 30 kwietnia tamtego roku papież powiedział, że Chrystus powierzył jej orędzie miłosierdzia, aby wszyscy mogli lepiej poznać prawdziwe oblicze Boga.

Dzienniczek

Dzienniczek to wierny zapis słów miłosiernego Boga. To właśnie w nim Jezus nadał siostrze Faustynie tytuł Sekretarki Miłosierdzia (Dzienniczek, 1605). Tekst ten wyróżnia się brakiem poprawek, skreśleń czy pustych stron. Składa się z 477 stron podzielonych na sześć zeszytów, zapisanych obustronnie bez numeracji stron. Faustyna spisała w nim wszystkie swoje myśli, wyraźnie zaznaczając słowa, które dyktował jej Pan.

Święta Faustyna poleciła opublikować Dzienniczek po swojej śmierci, aby „pocieszać dusze” (Dzienniczek, 1390). Oryginalne zeszyty są w posiadaniu zgromadzenia. Pierwszy odpis przygotowała siostra Ksawera Olszamowska, ale nie był on dosłowny, co doprowadziło do błędów. Później ojciec Izydor Borkiewicz wraz z siostrą Beatą Piekut przepisali tekst z oryginału i wydali go w 1981 roku. To wydanie stało się podstawą dla wszystkich tłumaczeń.

Stylometria

Stylometria to metoda statystyczna oparta na analizie tego, jak często dany autor używa konkretnych słów. Termin ten stworzył polski pisarz Wincenty Lutosławski, gdy badał Dialogi Platona (1898). Na początku metoda ta opierała się na badaniu długości słów i częstotliwości ich występowania.

W ostatnich latach stylometrię wykorzystuje się do ustalania autorstwa niepewnych dzieł. Przykładem jest komedia z Biblioteki Narodowej w Hiszpanii, którą przypisywano Miguelowi Bermúdezowi, ale badania wykazały, że jej autorem jest Lope de Vega. Innym przykładem jest „Ulisses” Jamesa Joyce’a z 1922 roku – badania stylistyczne sugerują, że w pisaniu tej książki brało udział pięć innych osób, o których wcześniej nie wspomiano.

Biorąc to pod uwagę, w niniejszej pracy analizujemy wybrane zdania przypisywane Jezusowi oraz te napisane przez mistyczkę z Krakowa. Chcemy pokazać, że mają one inny „ślad językowy”. Dowodzi to, że mamy do czynienia z autentycznym dialogiem dwóch osób, co usuwa wątpliwości, jakoby słowa Jezusa były jedynie wytworem wyobraźni świętej.

Metodologia

Badanie stylometryczne „Dzienniczka” świętej Faustyny Kowalskiej przeprowadzono na trzech różnych wersjach językowych: polskiej, hiszpańskiej i angielskiej. W przypadku wersji hiszpańskiej skorzystano z czwartego wydania Zgromadzenia Księży Marianów z 2001 roku. Wersja angielska pochodzi z wydania Marian Press Stockbridge z 2005 roku (tłumaczenie polskiego wydania z 1981 r.). Tekst polski to wydanie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (z aprobatą kard. Franciszka Macharskiego).

Metoda ta opiera się na analizie statystycznej, którą można streścić w kilku krokach. Dla każdego języka stworzono bazę tekstów (korpus), dzieląc je na wypowiedzi siostry Faustyny oraz Pana Jezusa (dane te przedstawia Tabela 1). Na tej podstawie obliczono, jak często występują poszczególne słowa, a następnie wyznaczono tzw. funkcję Delta. Jest to miara językowa, która pozwala rozróżnić autorów danego tekstu.

Choć niektórzy badacze mieli wątpliwości co do funkcji Delta, jej twórca, Burrows, udowodnił, że jest to doskonałe narzędzie do ustalania autorstwa. Funkcja ta sprawdza zmiany w częstotliwości najpopularniejszych słów w tekście za pomocą tzw. wskaźników z-score. Wskaźnik ten pokazuje różnicę między częstotliwością danego słowa a średnią, podzieloną przez odchylenie standardowe.

W kolejnym kroku przygotowano tabelę (macierz) odległości na podstawie tego, jak często pojawiały się słowa. Do obliczeń wykorzystano standardowe miary matematyczne (odległość euklidesowa i Manhattan). Wyniki przedstawiono na wykresie zwanym dendrogramem. Jest to rodzaj „drzewa”, w którym podobne teksty łączą się w grupy lub klastry. W naszym przypadku oznacza to, że zdania

napisane przez tę samą osobę powinny znaleźć się na tej samej gałęzi. Wszystkie obliczenia wykonano przy użyciu języka programowania Python.

Wyniki

W ramach niniejszej pracy przeanalizowano zdania przypisywane Jezusowi oraz te napisane przez krakowską mistyczkę, aby wykazać, że oba te źródła mają inny „ślad językowy”. **Rysunek 1** przedstawia wyniki normalizacji częstotliwości słów w hiszpańskim tłumaczeniu „Dzienniczka”. Można tam zauważyć, że siostra Faustyna znacznie częściej używa zwrotów takich jak „Boga” (*de Dios*), „to co” (*lo que*), „Bogu” (*a Dios*) czy „do” (*a la*). Z kolei słowa używane przez Boga wyraźnie różnią się od stylu świętej. Dominują wśród nich wyrażenia takie jak: „moje”, „we mnie”, „to”, „miłosierdzie”, „moje serce” czy „moje miłosierdzie”. Porównanie to jasno pokazuje różnicę w sposobie posługiwania się językiem przez obie te osoby.

Rysunek 2 prezentuje wyniki analizy częstotliwości słów w angielskim przekładzie „Dzienniczka”. W tej wersji siostra Faustyna często używa fraz: „Boga” (*of god*), „będę” (*I will*), „jest” (*is the*), „to jest” (*that is*), „mi” (*to me*), „moja dusza” (*my soul*) oraz „Bogu” (*to god*). Z drugiej strony, wyrażenia przypisywane Bogu to przede wszystkim: „moje serce” (*my heart*), „pragnę” (*i desire*), „miłosierdzia” (*of mercy*), „we mnie” (*in my*), „moja córko” (*my daughter*) oraz „moje miłosierdzie” (*my mercy*).

Na **rysunku 3** przedstawiono dendrogram prostokątny uzyskany z hiszpańskiej wersji „Dzienniczka”. Pierwszą rzeczą, która przyciąga uwagę, jest istnienie dwóch wyraźnie zdefiniowanych grup (klastrow). Pierwsza z nich składa się ze zdań wypowiedzianych przez Jezusa (oznaczonych literami JSF), natomiast druga odpowiada słowom siostry Faustyny (oznaczonych jako SF). W ten sposób można zaobserwować dwa różne „odciski językowe”, co potwierdza autentyczny dialog dwóch osób.

Wreszcie **rysunek 4** pokazuje dendrogram stworzony na podstawie angielskiego tłumaczenia. Tutaj również widać dwa duże skupiska, które dzielą się na mniejsze podgrupy. W pierwszym z nich znajdziemy zdania Jezusa (J2, J1, J8, J5, J4, J7) oraz fragmenty zapisane przez siostrę Faustynę (SF8 i SF9). Drugie duże skupisko dzieli się na kolejne odnogi: jedną tworzą zdania Faustyny (SF11, SF12), a drugą branch obejmujący fragment SF7 oraz dwa zdania Jezusa (J3, J6). Pozostała część wykresu, przedstawiona na **rysunku 5**, składa się z fraz napisanych przez samą świętą.

Rysunek 1. Znormalizowana częstotliwość występowania słów (bigramy = 2) w hiszpańskim wydaniu „Dzienniczka”, z podziałem na teksty siostry Faustyny (kolor czerwony) oraz teksty przypisywane Bogu (kolor niebieski).

Rysunek 2. Znormalizowana częstotliwość występowania słów (bigramy = 2) w angielskim wydaniu „Dzienniczka”, pogrupowana według tekstów siostry Faustyny (kolor czerwony) oraz tekstów przypisywanych Bogu (kolor niebieski).

Rysunek 3. Dendrogram prostokątny uzyskany na drodze analizy stylometrycznej hiszpańskiego przekładu „Dzienniczka” świętej Faustyny, zwizualizowany przy użyciu narzędzia iTOL 9

Rysunek 4. Dendrogram prostokątny uzyskany na drodze analizy stylometrycznej angielskiego przekładu „Dzienniczka” świętej Faustyny, zwizualizowany przy użyciu narzędzia iTOL 9.

Rysunek 5. Dendrogram prostokątny uzyskany na drodze analizy stylometrycznej polskiego oryginału „Dzienniczka” świętej Faustyny, zwizualizowany przy użyciu narzędzia iTOL 9.

Wnioski

Głównym celem niniejszej pracy było zidentyfikowanie „śladów językowych” obecnych w rozmowach między siostrą Faustyną a Chrystusem przy użyciu metodologii stylometrycznej. Przeprowadzone badania wykazały wyraźne różnice w częstotliwości występowania słów używanych przez obie te postaci.

Analiza dendrogramów uzyskanych na podstawie wersji hiszpańskiej, angielskiej oraz polskiej dowodzi, że style językowe nie łączą się w jedną wspólną gałąź. Jest to jednoznaczny sygnał świadczący o tym, że mamy do czynienia z autentycznym dialogiem dwóch osób. Na tej podstawie można sformułować wniosek, że „Dzienniczek” nie jest wytworem wyobraźni świętej Faustyny, lecz stanowi wierny zapis trwającej przez lata rozmowy między nią a Bogiem.

References

1. Bensalem I, Rosso P y Chikhi, S. (2019) On the use of character n-grams as the only intrinsic evidence of plagiarism, *Language Resources and Evaluation*. 53(3), 363-396.
2. J F Burrows. (2002) Delta: A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship. *Literary and Linguistic Computing*. 17(3), 267-287.
3. Bvmc. (2014) Descubierta una comedia inédita de Lope de Vega "; Available at <https://blog.cervantesvirtual.com/descubierta-una-comedia-inedita-de-lope-de-vega/>.
4. Daelemans W. (2013) Explanation in Computational Stylometry. In: Gelbukh, A. (eds) *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. CICLing 2013. Lecture Notes in Computer Science* , Berlin, Heidelberg 7817, 10-1007.
5. Eder M. (2017) Visualization in stylometry: Cluster analysis using networks, *Digital Scholarship in the Humanities* 32(1), 50-64.
6. Fuller S y O' Sullivan, J. (2017) Structure over Style: Collaborative Authorship and the Revival of Literary Capitalism. *Digital Humanities Quarterly*. 11(1), 10-17613.
7. Isea R. (2023) A stylometric analysis of two sentimental letters by Albert Einstein and Simón Bolívar. *Journal of Language Research* 1(1), 15-20.
8. Isea R. (2023) Stylometric analysis of Lafond's letter that never wrote Simón Bolívar to San Martín. *Journal of Current Scientific Research* 2(1), 24-30.
9. Letunic I y Bork P. (2021) Interactive Tree Of Life (iTOL) v5: an online tool for phylogenetic tree display and annotation. *Nucleic Acids Research*. 49, 293-296.
10. Lutoslawski W. (1898) Principes de stylométrie appliqués à la chronologie des œuvres de Platon. *Revue des Études Grecques*. 11(41), 61-81.
11. Mendenhall T. (1887) The characteristic curves of composition. *Science*. 214-237.

- 12.**Pablo J. (1998) s.f. Carta Encíclica Dives in Misericordia.EditorialEditriceVaticana.
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
- 13.**Pablo J. (2000) (s.f.). Homilía del Santa Padre Juan Pablo II. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html (recuperado 30 de Agosto)
- 14.**G B Schaalje. (2011) others. Extended nearest shrunken centroid classification: A new method for open-set authorship attribution of texts of varying sizes,Literary and. Linguistic Computing, Volume 26, Issue 1 71-88.
- 15.**Schoenbaum S. (2018) Internal evidence and Elizabethan dramatic authorship; an essay in literary history and method. Octubre 2018) ISBN 196.
- 16.**Škorić M, Stanković R, N M Ikonić, Byszuk J, Eder M. (2022) . Parallel Stylometric Document Embeddings with Deep Learning Based Language Models in Literary Authorship Attribution.Mathematics 10(5), 838-10.
- 17.**Stamatatos E. (2009) A survey of modern authorship attribution methods.JASIST. 60(3), 538-556.
- 18.**Stanikunas D, Mandravickaite J. (2017) y Krilavicius. Comparison of distance and similarity measures for stylometric analysis of Lithuanian texts. CEUR Workshop proceedings [electronic resource]: ICYRIME 2017: proceedings of the symposium for young researchers in informatics, mathematics and engineering. , Kaunas, Lithuania Vol, 1852.
- 19.**Stefan E. (2017) Understanding and explaining Delta measures for authorship attribution,Digital Scholarship. in the Humanities, 32(suppl_2) 4-16.